

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA XALQARO STANDARTLAR TAHLILI

Shermatov Elyor Xusanovich

Toshkent davlat yuridik universitetining mustaqil izlanuvchisi

elyor_shermatov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10642892>

Annotatsiya: Mazkur maqolada atrof-muhitni muhofaza qilishda xalqaro standartlar tahliliga doir masalalar bayon etilgan. Shuningdek, maqolada xalqaro kelishuvlar atrof-muhitni muhofaza qilish masalalarini hal etishga xizmat qilganligi borasida fikirlar ham ilgari surilgan.

Kalit soʻzlari: Atrof, muhit, muhofaza, ekalogiya, tushuncha, ifloslanishi, iqlim, oʻzgarish, xalqaro, standartlar.

Soʻnggi bir necha oʻn yilliklarda atrof-muhit ifloslanishining insonlarga va ularning hayot sifatiga zararli taʼsiridan xabardorlik keskin oshdi. Ushbu xabardorlik soʻnggi ikki yuz yil davomida oʻtmishda dunyoning atrof-muhit - yer, suv va havoning juda jiddiy tanazzulga uchrashidan keyin sodir boʻldi. Bu soʻnggi ikki asr davomida dunyo atrof-muhitining - quruqlik, suv va havoning juda jiddiy oʻzgarishlarga uchrashi ortidan sodir boʻldi.

Inson faoliyati har doim ham tabiat olamiga zarar yetkazgan boʻlsa-da, bu faoliyatning salbiy taʼsiri ushbu davr mobaynida haddan tashqari sezila boshladi. Inson faoliyatining atrof-muhitga taʼsiri bir nechta asosiy omillarga bogʻliq¹. Ulardan biri aholining oʻsishi - dastlab Yevropada. XVI asr boshidan u yerdagi aholi taxminan 80 million kishidan XIX asr oxiriga kelib 266 millionga koʻpayib borishi oqibatida oʻrmonlar kesildi, suv ifloslandi hamda haddan tashqari koʻp foydalanish sababli yerning unumdorligi pasaygan. Koʻpayish sharoitida aholining bir qismi Yevropani tark etib, boshqa qitʼalar, jumladan Amerika, Afrika va Osiyoning baʼzi hududlariga keta boshladi. Soʻnggi oʻn yilliklarda bu hududlarda aholi soni geometrik progressiyada koʻpayib bormoqda.

Insoniyat taraqqiyoti davomida siyosiy va iqtisodiy qudrat taʼsiri ostida boʻlgan fan va ilmiy tadqiqotlar insoniyatga nafaqat katta foyda keltirdi, balki atrof-muhitni ham jiddiy ravishda vayron qildi. Buning eng dahshatli koʻrinishi, albatta yadroviy qurolning ixtiro qilinishi boʻldi. Albatta, hamma madaniyatlar ham bir xil yondashuvni qoʻllamagan va hatto baʼzilari kapitalizm va ilm-fan olib kelgan oʻzgarishlarga (shu jumladan, atrof-muhitga zarar yetkazilishiga) qarshilik koʻrsatishga intilishgan. Asrlar davomida baʼzi yevropaliklar sanoat inqilobi va u bilan bogʻliq oʻzgarishlar oqibatida oʻz mamlakatlarida sodir boʻlayotgan salbiy ekologik zararga ham norozilik bildirishdi.

Dunyo mamlakatlarida sodir boʻlgan va sodir boʻlayotgan ekologik zarar tobora koʻproq hujjatlashtirilmoqda va muhokama qilinmoqda. Shu sababli ham, inson toza havo, toza ichimlik suvi va sogʻlom atrof-muhit huquqiga ega boʻlishga haqlimi degan savol munozaralarga sabab boʻlmoqda. Oltmish yil oldin ham insonning sogʻlom atrof-muhitga boʻlgan huquqi tushunchasi yangi, hatto radikal gʻoya sifatida qabul qilingan.

Bugungi kunda u xalqaro huquqda keng eʼtirof etilmoqda va mamlakatlarning katta qismi tomonidan qoʻllab quvvatlanmoqda. Maʼlumki, bir qancha inson huquqlari mavjud boʻlib, ular oʻz predmeti va maqsadiga koʻra atrof-muhit bilan bogʻliqdir. Atrof-muhit bilan bogʻliqlik ham bevosita, ham bilvosita boʻlishi mumkin: bevositada 10 yomon atrof-muhit shaxs yoki

¹ D.Vorster “Yerning oxiri: zamonaviy atrof-muhit tarixining istiqbollari” (Nyu-York: Kembrij universiteti nashriyoti, 1988), https://assets.cambridge.org/97805213/48461/frontmatter/9780521348461_frontmatter.pdf.

jamiyatning ularga kafolatlangan muayyan huquqdan foydalanish imkoniyatini to'g'ridan-to'g'ri cheklasa, bilvositada yomon atrof-muhit shaxs yoki jamiyatning o'z inson huquqlarini amalga oshirish qobiliyatiga ta'sir qiladi yoki hukumatning o'z fuqarolarining huquqlarini himoya qilish va ta'minlash qobiliyatiga to'sqinlik qiladi.

Sog'lom atrof-muhitni inson huquqlaridan foydalanish uchun dastlabki shart sifatida ko'rish mumkin, chunki u ma'lum bir huquqdan foydalanish uchun zarur (masalan, toza ichimlik suvi mavjudligi orqali sog'liq huquqi) yoki umuman inson huquqlaridan foydalanish va ularni ta'minlash imkoniyatini beradi². Shunisi ham muhimki, sog'lom atrof-muhitga bo'lgan huquqning uncha uzoq bo'lmagan vaqt oldin paydo bo'lganiga qaramasdan, ekologik huquqlar 100 ga yaqin milliy konstitutsiyalarga kiritilgan. Bu qoidalar atrofmuhitga oid qonunlarni kuchaytirish va muhim sud qarorlaridan tortib eng ifloslangan hududlarni tozalash va xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlashgacha sezilarli ta'sir ko'rsatdi³.

Ekologik huquq va majburiyatlar ming yillar davomida mahalliy huquqiy tizimlarning asosi bo'lib kelgan⁴. Atrof-muhitga bo'lgan huquq Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948), Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966) yoki Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966) kabi inson huquqlari bo'yicha dastlabki halqaro hujjatlarda o'z aksini topmagan.

Ushbu xalqaro kelishuvlar ishlab chiqilayotgan davrda hujjatlarga atrof-muhitni muhofaza qilish masalalarini qo'shishni oqlash uchun atrof-muhit buzilishining ko'lami, sur'ati va salbiy ta'siri to'g'risida jamoatchilikning xabardorligi yetarli darajada rivojlanmagan edi. Insonning sog'lom atrof-muhitga bo'lgan huquqi bo'lishi kerakligi haqidagi birinchi yozma taklif 1962-yilda nashr etilgan "Sokin bahor" ("Silent Spring") kitobida Reychel Karson (Rachel Carson) tomonidan berilgan: "Agar Huquqlar to'g'risidagi Bill fuqaroni jismoniy shaxslar yoki davlat mansabdor shaxslari tomonidan tarqatiladigan halokatli zaharlardan himoya qilish kafolatini bermasa, bu shubhasiz, otabobolarimiz katta donolik va uzoqni ko'ra bilishlariga qaramay, bunday muammoni tasavvur qila olmaganliklari sabablidir"⁵.

Atrof-muhitga bo'lgan huquqning birinchi rasmiy tan olinishi 1972-yilda global ekologik sammitda qabul qilingan Stokgolm deklaratsiyasida qayd etilgan. Deklaratsiyaning birinchi tamoyili atrofmuhitni muhofaza qilish inson huquqlari normalari bilan bog'laydi: "Inson erkinlik, tenglik hamda munosib va farovon hayot kechirishi uchun imkon beradigan qulay hayot sharoitlariga ega bo'lgan atrof-muhitda yashash huquqiga ega bo'lib, hozirgi va kelajak

² Jon Noks "Xavfsiz, toza va sog'lom atrof-muhitdan foydalanish bilan bog'liq inson huquqlari majburiyatlari masalasi bo'yicha mustaqil ekspert hisoboti" (Mapping Report, UN Doc No A/HRC/25/53); Filipp Sands "Xalqaro ekologik huquq tamoyillari" (Cambridge University Press, 2-nashr, 2003); Patrisiya Birni va Alan Boyl "Xalqaro huquq va atrof-muhit" (Oxford University Press, 2-nashr, 2002); Shelton "Inson huquqlari, atrof-muhit huquqlari va atrof-muhitga bo'lgan huquq"; Ksentini Fatma "Inson huquqlari va atrof-muhit bo'yicha maxsus ma'ruzachining ma'ruzasi" (UN Doc E/CN.4/Sub.2/1994/9); Neil Popovich "Xalqaro inson huquqlari va davlat konstitutsiyalari bilan ekologik adolatni ta'minlash (Stanford Environmental Law Journal 338, 340); Inson huquqlari va atrofmuhit, Inson Huquqlari Kengashi 16/11, 16-sessiya, Kun tartibining 3-bandi, UN Doc A/HRC/Res/16/11 (24 March 2011).

³ Devid R. Boyd "Atrof-muhit huquqlari inqilobi: Konstitutsiyalar, inson huquqlari va atrofmuhit bo'yicha global tadqiqot" (Vancouver: University of British Columbia Press) // URL: <https://www.ubcpress.ca/the-environmental-rights-revolution>

⁴ J.Borroos "Mahalliy xalqlar konstitutsiyasi" (Toronto: University of Toronto Press, 2010) // URL: <https://utorontopress.com/9781442610385/canadas-indigenous-constitution>.

⁵ R.Karson "Sokin bahor" ("Silent Spring") kitobi, (Boston: Houghton Mifflin, 1962), 15 b. // URL: https://library.uniteddiversity.coop/More_Books_and_Reports/Silent_Spring-Rachel_Carson-1962.pdf.

avlodlar uchun atrof-muhitni muhofaza qilish va yaxshilashga qaratilgan muhim mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi"⁶.

Stokgolm deklaratsiyasi uchta majburiy xarakterga ega bo'lmagan hujjatdan iborat: institutsional va moliyaviy tartibga solish to'g'risidagi rezolyutsiya, 26 ta tamoyilni o'z ichiga olgan deklaratsiya va 109 ta tavsiyalarni o'z ichiga olgan harakatlar rejasi.

Stokgolm konferensiyasi ham global, ham mintaqaviy, ham milliy miqyosda atrof-muhit huquqini rivojlantirishda muhim boshlanish nuqtasi hisoblanadi. Stokgolm deklaratsiyasi qabul qilinganidan keyin o'tgan ellik yil ichida sog'lom atrof-muhitga bo'lgan huquq butun dunyo bo'ylab tez tarqaldi⁷.

Portugaliya (1976-yilda) va Ispaniya (1978) birinchi bo'lib sog'lom atrof-muhit huquqini o'z konstitutsiyalariga kiritdilar. Portugaliya Konstitutsiyasining 66-moddasida belgilanishicha: "Har kim sog'lom va ekologik jihatdan muvozanatli atrof-muhitga ega bo'lish huquqiga ega va uni himoya qilish burchidir"⁸. 1970-yillarning o'rtalaridan boshlab 100 dan ortiq davlatlar ushbu huquqqa konstitutsiyaviy maqom berdi⁹.

Konstitutsiyaviy huquq bo'yicha ekspertlarning ta'kidlashicha, so'nggi 50 yil ichida atrof-muhit huquqlarini tan olish boshqa inson huquqlariga qaraganda tezroq rivoj topdi¹⁰. Ushbu ijobiy jarayonga qaramay, sog'lom atrof-muhitga bo'lgan huquqning ko'lami va potensial foydasi haqida munozaralar davom etmoqda.

Huquqning rivojlanishi jarayoniga qaytadigan bo'lsak, Stokgolm konferensiyasi keyingi yigirma yil davomida huquqiy va institutsional rivojlanishga ta'sir ko'rsatib, davlatlar sog'lom atrof-muhitga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi muhim mintaqaviy qonunlar kodeksini ishlab chiqdilar.

Masalan, 1981-yildagi Inson va xalqlar huquqlari to'g'risidagi Afrika Xartiyasining 24-moddasida "Barcha xalqlar o'zlarining rivojlanishi uchun qulay bo'lgan umumiy qoniarli muhitga ega bo'lish huquqiga ega"¹¹ligi qayd qilingan. Aytish joizki, Afrika Xartiyasi boshqa xalqaro va mintaqaviy hujjatlardan bu huquqni alohida shaxslarga emas, balki bir guruhga berganligi bilan farq qiladi.

2021-yil 8-oktyabrda BMTning Inson huquqlari bo'yicha kengashi rezolyutsiya qabul qilib, toza, sog'lom va barqaror atrof-muhitga bo'lgan huquq inson huquqi ekanligini tan oldi. Bu qaror oldinga tashlangan muhim qadamdir. Xulosa qiladigan bo'lsak, uning deyarli bir

⁶ Stokgolm deklaratsiyasi (BMTning inson atrof-muhiti bo'yicha konferensiyasi deklaratsiyasi), 1972-yil, UN Doc. A/Conf.48/14/Rev.1. // URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NG9/001/72/PDF/NG900172.pdf?OpenElement>.

⁷ Inson huquqlari kengashining 48 sessiyadagi hisoboti (2021 yil 13 sentyabr-11 oktyabr) A/76/53/Add.1 13 bet, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/294/34/PDF/G2129434.pdf?OpenElement>.

⁸ Portugaliya Respublikasi Konstitutsiyasi, 02.04.1976-y. // Dunyo davlatlarining (mamlakatlarining) konstitutsiyalari // URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=141>.

⁹ Yann Agila "Sog'lom atrof-muhitga bo'lgan huquq". <https://www.iucn.org/news/world-commission-environmental-law/202110/right-a-healthy-environment>.

¹⁰ D.Lou va M.Verstig (D.Law and M.Versteeg) "AQSH Konstitutsiyasi ta'sirining pasayishi", (New York University Law Review 87 (2012). <https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=876127020083068029116018115082031098032032005076035071068099126022104024109096078123038034063030056048039113088091105005084124019016043042041097005006019065101100003073039013124001109001066012120009080115083118106080083001121030098098083098102101000&EXT=pdf&INDEX=TRUE>.

¹¹ Inson va xalqlar huquqlari to'g'risidagi Afrika Xartiyasi, 1981 yil, <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=12633>.

ovozdan qabul qilinishi ushbu inson huquqining matni, mazmuni va ahamiyati bo'yicha kelishuvga erishilganlikdan dalolat beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/20596>.
2. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni, <https://lex.uz/docs/107115>.
3. O'zbekiston Respublikasining "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida"gi Qonuni, <https://lex.uz/docs/12328>.
4. O'zbekiston Respublikasining "Metrologiya to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish xaqida" Qonuni, <https://lex.uz/docs/4782808>.
5. O'zbekiston Respublikasining "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni, <https://lex.uz/docs/55561>.
6. D.Vorster "Yerning oxiri: zamonaviy atrof-muhit tarixining istiqbollari" (Nyu-York: Kembrij universiteti nashriyoti, 1988) 24.
7. Jon Noks "Xavfsiz, toza va sog'lom atrof-muhitdan foydalanish bilan bog'liq inson huquqlari majburiyatlari masalasi bo'yicha mustaqil ekspert hisoboti" (Mapping Report, UN Doc No A/HRC/25/53).
8. Filipp Sands "Xalqaro ekologik huquq tamoyillari" (Cambridge University Press, 2-nashr, 2003).